

Баратюк А.Ю.,
аспірант, асистент кафедри психодіагностики та клінічної психології,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
email: bergmanartem@knu.ua
ORCID ID: 0000-0003-3473-0434

VR-ТЕРАПІЯ ПОСТТРАВМАТИЧНОГО СТРЕСОВОГО РОЗЛАДУ (ПТСР) У ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ

Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) у ветеранів війни розглядається як один із складних психічних наслідків бойових дій, що поєднує у собі глибокі нейропсихологічні зміни, дезадаптивні когнітивні схеми та хронічні порушення емоційної регуляції. У цьому контексті віртуальна реальність (VR) постає як унікальний інструмент психотерапії, здатний поєднувати принципи експозиційного підходу з можливістю контрольованої модифікації травматичних сценаріїв. VR-терапія забезпечує занурення у багатосенсорне середовище, що дозволяє більш точно реконструювати бойові умови, зберігаючи контрольованість терапевтичного процесу. Актуальність дослідження VR-технологій у роботі з ветеранами зумовлена як зростанням масштабів ПТСР унаслідок сучасних військових конфліктів, так і обмеженими можливостями класичних методів лікування, які часто не забезпечують належного рівня ефективності або супроводжуються високим ризиком відмови пацієнтів від терапії.

Відомо, що ПТСР асоціюється з гіперактивацією амігдали, редукцією об'єму та функціональної активності гіпокампа, а також дисфункціями префронтальної кори, які зумовлюють порушення регуляції страху, гальмування травматичних спогадів і підвищену емоційну реактивність. Використання VR створює контрольоване середовище для модифікації цих нейронних контурів шляхом поступового та безпечного відтворення травматичних сценаріїв. Зокрема, магнітоенцефалографічні та МРТ-дослідження ветеранів підтверджують, що при зануренні у віртуальні середовища відбувається балансування між гіперактивацією амігдали та відновленням активності вентромедіальної префронтальної кори, що сприяє покращенню когнітивного контролю над емоційними реакціями [7].

Окрему увагу привертає механізм реконсолідації спогадів у VR-середовищі, що дозволяє повторно активувати травматичні спогади, а також перезаписувати їх у новому емоційному контексті. У дослідженнях із застосуванням методики 3MDR (англ. Multimodular Motion-Assisted Memory Desensitization and Reconsolidation) було продемонстровано, що інтеграція VR з фізичною активністю та когнітивною реконструкцією веде до більш глибокої десенсибілізації та зниження інтенсивності флешбеків і нічних кошмарів у ветеранів із резистентним ПТСР [5], що підтверджує гіпотезу про те, що VR може виступати потужним інструментом для модифікації патологічної пам'яті шляхом поєднання нейропластичності та контрольованого впливу на афективні реакції.

Крім того, результати клінічних спостережень свідчать про відновлення структурно-функціональної інтеграції між гіпокампом і цінгульною корою, що пов'язано з поліпшенням здатності до контекстуалізації травматичних спогадів та зменшенням симптомів уникання [7].

Однією з ключових форм допомоги є експозиційна терапія у VR, яка дозволяє відтворювати бойові сценарії з високим рівнем реалістичності, забезпечуючи контрольоване занурення у травматичні події. Завдяки такій методиці формується можливість поступового зниження патологічної емоційної реактивності, що було підтверджено у систематичному огляді з фокус-груповим дослідженням серед ветеранів, де наголошувалося на важливості багатосенсорного занурення, адаптації сценаріїв під реальний бойовий досвід та поєднання VR із традиційними формами психотерапії [9].

У сучасних дослідження з використанням VR дедалі частіше застосовується як мультимодальний підхід, що поєднує елементи когнітивно-поведінкової терапії, фармакологічного супроводу та біофідбек-технологій. Наприклад, дослідження у Данії показало, що використання системи BraveMind у поєднанні з психотерапією забезпечує значне зниження симптомів ПТСР, при цьому пацієнти підкреслювали емоційну інтенсивність VR-терапії у порівнянні з класичними підходами [4].

Окремим напрямом стає персоналізація VR-досвіду, яка враховує військові спеціалізації та характер травматичного досвіду. Дослідження у сфері дизайну VR-середовищ показують, що адаптація сенсорних сигналів, наративних елементів та навіть музичного супроводу під індивідуальний досвід ветерана значно підсилює ефект занурення та покращує результат терапії, зменшуючи ризик ретравматизації [1]. Додатково, перші результати кроскультурної адаптації VR-протоколів для українських ветеранів підтверджують, що створення контенту, релевантного локальному бойовому досвіду, дозволяє ефективно працювати із симптомами ПТСР, а також знижує рівень стигматизації, адже терапія подається у більш прийнятній та технологічно сучасній формі [2].

В цей же час поєднання VR з нейромодуляційними методами, зокрема транскраніальною стимуляцією постійним струмом, показало здатність прискорювати психофізіологічну адаптацію та зменшувати вираженість симптомів, що свідчить про перспективність мультимодальних протоколів [8].

Разом із підтвердженням ефективності постають питання етичних та психологічних ризиків. Хоча клінічні дані демонструють позитивний ефект, деякі ветерани повідомляють про високу емоційну інтенсивність VR-сеансів, що може призводити до ретравматизації без належного супроводу фахівця. Саме тому в літературі підкреслюється критична роль терапевтичного альянсу та поступового підбору сценаріїв, щоб уникнути надмірного перевантаження нервової системи пацієнта [4]. Окремо обговорюється ризик технологічної залежності та надмірного покладання на VR як універсальний інструмент, що може відволікати від комплексності реабілітаційних програм [3].

Організаційні бар'єри залишаються одним із викликів упровадження VR-терапії у військову та цивільну систему охорони здоров'я. Опитування у

системі Veterans Affairs показало, що більшість медичних працівників знайомі з VR, але не мають досвіду практичного застосування, водночас висловлюючи готовність призначати VR-терапію за умови усунення бар'єрів доступності, технічних обмежень та ресурсної забезпеченості [6].

На основі проведеного аналізу запропонована схема VR-втручань, яка є першою систематизованою моделлю, адаптованою до українського контексту, та становить практичну основу для інтеграції VR у програми реабілітації ветеранів (рис. 1).

Рис. 1. Схема VR-втручань при ПТСР у ветеранів

Початковим кроком є діагностика із застосуванням стандартизованих опитувальників та нейропсихологічних методик, що дозволяє індивідуалізувати терапевтичні сценарії відповідно до бойового досвіду. Далі проводиться психоедукація у VR-середовищах, яка забезпечує розуміння нейропсихологічних механізмів розладу та формує готовність до експозиційної роботи. Наступним етапом є VR-релаксація (англ. VR-based relaxation module), що поєднується з біофідбеком і спрямована на зниження гіперактивації нервової системи. Центральне місце посідає експозиційна терапія у VR, що передбачає поступове занурення у контрольовані бойові сценарії та реконсолідацію травматичних спогадів у новому емоційному контексті, що сприяє редукції флешбеків та нічних кошмарів. Після цього реалізуються когнітивно-поведінкові інтервенції, які через VR-сценарії соціальної взаємодії формують адаптивні когнітивні схеми та відновлюють навички комунікації. Завершальні блоки включають відновлення ідентичності та сенсу шляхом створення VR-наративів, що акцентують цінність особистого досвіду ветерана та моделюють позитивні життєві перспективи, а також повторну діагностику й формування VR-домашніх практик для довготривалої підтримки результатів.

Таким чином, огляд сучасних досліджень свідчить, що VR-терапія може стати ефективним інструментом у лікуванні ПТСР у ветеранів завдяки впливу на нейропсихологічні механізми пам'яті та емоційної регуляції. Особливої уваги заслуговує потенціал VR для модифікації патологічних спогадів у безпечному та контрольованому середовищі, що підвищує комплаєнс та зменшує ризик відмови від терапії.

Наукова новизна статті полягає у представленні першої систематизованої моделі VR-втручань, адаптованої до українського контексту бойового досвіду. Запропонована схема може розглядатися як концептуальна дорожня карта інтеграції VR у програми психосоціальної реабілітації ветеранів, оскільки поєднує діагностичні, психоедукаційні, експозиційні та когнітивно-поведінкові модулі з елементами відновлення ідентичності. Перспективним напрямом подальших досліджень є емпірична перевірка цієї моделі у форматі рандомізованого контрольованого дослідження. Доцільним виглядає залучення вибірки українських ветеранів, поділеної на експериментальну та контрольну групи, із застосуванням стандартизованих інструментів (PCL-5, CAPS-5, PHQ-9). Основними критеріями ефективності можуть бути зменшення частоти флешбеків, редукція рівня гіперактивації та підвищення когнітивного контролю над емоційними реакціями.

Список використаних джерел

1. Caldas, I., Vieira, S., Vidó, I., Veelen, N., Boonekamp, R., Schoonderwoerd, T., Emmerik, M., Nijdam, M., Bruinsma, B., Geuze, E., Jones, C., Vermetten, E., Ramos, B., Costa, I., Sousa, A., Andrade F., Martins F. Tailored Immersion: Implementing Personalized Components Into Virtual Reality for Veterans With Post-Traumatic Stress Disorder. *Frontiers in European Psychiatry*. 2021. T. 65. C. 1–9.
2. Chaban, O., Sak, L., Oliinyk, A., Burdeinyi A., Odintsov A. Virtual Reality Exposure Therapy Protocol for Post-Traumatic Stress Disorder Treatment in Military Veterans: Cross-Cultural Adaptation of Virtual Exposure Therapy in Ukraine. *Mental Health: Global Challenges*. 2024. T. 7. C. 118–128.
3. Darken, R., Peterson B., Gore J. Editorial: Virtual Reality Applications in Military and Veteran Medicine and Healthcare. *Frontiers in Virtual Reality*. 2022. T. 3. C. 1–2.
4. Folke, S., Roitmann, N., Poulsen S., Andersen S. Feasibility of Virtual Reality Exposure Therapy in the Treatment of Danish Veterans with Post-Traumatic Stress Disorder: A Mixed Method Pilot Study. *Cyberpsychology, behavior and social networking*. 2023. T. 26. C. 425–431.
5. Jones, C., Smith-MacDonald, L., Miguel-Cruz, A., Pike, A., Van Gelderen, M., Lentz, L., Shiu, M., Tang, E., Sawalha, J., Greenshaw, A., Rhind, S., Fang, X., Norbash, A., Jetly, R., Vermetten E., Brémault-Phillips S. Virtual Reality–Based Treatment for Military Members and Veterans With Combat-Related Posttraumatic Stress Disorder: Protocol for a Multimodal Motion-Assisted Memory Desensitization and Reconsolidation Randomized Controlled Trial. *JMIR Research Protocols*. 2020. T. 9. C. 1–16.
6. Preston, A., Brown, L., Padala K., Padala P. Veterans Affairs Health Care Provider Perceptions of Virtual Reality: Brief Exploratory Survey. *Interactive Journal of Medical Research*. 2022. T. 11. C. 1–6.
7. Szeszko, P., Bierer, L., Bader, H., Chu, K., Tang, C., Murphy, K., Hazlett, E., Flory J., Yehuda R. Cingulate and hippocampal subregion abnormalities in combat exposed veterans with PTSD. *Journal of affective disorders*. 2022. T. 311. C. 432–439.

8. Van't Wout-Frank, M., Arulpragasam, A., Faucher, C., Aiken, E., Shea, M., Jones, R., Greenberg B., Philip N. Virtual Reality and Transcranial Direct Current Stimulation for Posttraumatic Stress Disorder: A Randomized Clinical Trial. JAMA psychiatry. 2024. T. 81. С. 437–446.

9. Vianez, A., Marques A., De Almeida R. Virtual Reality Exposure Therapy for Armed Forces Veterans with Post-Traumatic Stress Disorder: A Systematic Review and Focus Group. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2022. T. 19. С. 1–16.

Бедрійчук М.П.,

*здобувач магістерського рівня вищої освіти,
ПВНЗ «Європейський університет»*

*Науковий керівник: **Блінов О.А.,***

*доктор психологічних наук, професор,
професор кафедри загальної та соціальної психології,
ПВНЗ «Європейський університет»*

ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ ВІЙСЬКОВИХ ТА ВЕТЕРАНІВ ДО УМОВ ЦИВІЛЬНОГО ЖИТТЯ

Постановка проблеми. Сьогодні, особливо важливою є проблема психологічної адаптації військових та ветеранів до умов цивільного життя. Розкриваються основні труднощі переходу від військового середовища до мирного, включно з емоційними, соціальними та професійними бар'єрами. Аналізуються чинники, що впливають на успішність адаптаційного процесу, а також підходи й засоби психологічної підтримки, які сприяють ефективній інтеграції ветеранів у цивільне суспільство.

Мета дослідження полягає у виявленні особливостей психологічної адаптації військових та ветеранів до умов цивільного життя, визначенні основних факторів, що впливають на її успішність, а також у дослідженні ефективних підходів і засобів психологічної підтримки, спрямованих на полегшення процесу їхньої соціальної та емоційної інтеграції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останні дослідження у сфері психологічної адаптації військових та ветеранів до цивільного життя підкреслюють комплексний характер цього процесу та необхідність поєднання психотерапевтичної підтримки із соціальною і професійною реінтеграцією. Так, Лісничка Л. І. (2022) досліджує методи психологічної реабілітації учасників бойових дій і виділяє ключові чинники, що впливають на успішність адаптації, включно з емоційною стійкістю та соціальною підтримкою. Тарабріна Н. В. (2021) розглядає психологічні наслідки бойових дій і способи їх подолання, акцентуючи на необхідності системного підходу до психотерапії ветеранів. Міністерство у справах ветеранів України (2023) у Національній стратегії реінтеграції окреслює державні механізми комплексної підтримки ветеранів на період 2023–2030 років. Дані звіти, зокрема Veteran Hub (2024), підкреслюють ефективність групових і ком'юніті-орієнтованих програм та важливість